

CZU: 343.22

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12078108>

RĂSPUNDEREA PENALĂ PENTRU PARTICIPARE LA INFRAȚIUNE

Mercuș Radu

doctorand, Școala Doctorală Științe Juridice și Științe Economice

Universitatea de Stat din Moldova

ORCID: 0009-0005-3940-6280

Each of us acts, we exercise certain rights provided for or simply carry out the daily routine, but all our manifestations must fall within the legal field and respect all social norms recognized by the majority of society for which, in fact, state coercion is applied for non-fulfilment or non-compliance. We have a series of rights but also correlative obligations, sanctioned by don't consider the law is the sure method to prevent or combat the antisocial factors from which we will don't manifest in real life. Any illegal action, the forbidden of a rule that has the consequence of did not sanctioned with less accessibility of the most severe penalties such as privation of liberty, unpaid work for the benefit of the community, a fine, etc. represents the safe type for the bodies to protect the rules of law to reduce the risk as in the future to commit an illegal act that affects the most of us or the social order.

Keywords: *illegal act, penal punishment, participation, sanction, responsibility, law, inaction, security authority, society, method, goals, condition.*

Participarea la infrațiune a reprezentat un pericol pentru omenire sau societate pentru că atentează la valorile sociale ocrotite prin diverse acte normative, dar și datorită faptului că organelor de ocrotire a normelor de drept sunt mai dificil de descoperit.

Actualmente regăsim la art.42 termenul participanții la infrațiune cum ar fi organizatorul, complicele, autorul sau instigatorul fiecare dintre aceștia având sarcini bine stabilite de grup pentru ca fapta ilegală să fie realizată în timp eficient și aceștia să nu fie descoperiți de către organele de drept beneficiul de pe urma săvârșirii faptei fiind repartizat conform înțelegerii dintre membri grupului criminal sau art.17 – complicitatea, art.17¹ – organizația criminală, art.18 – favorizarea și art.19 – nenedunțarea din legislația penală anterioară în cele ce urmează sunt specificate măsurile aplicate pentru prevenirea și combaterea infracționalității mai exact sancțiuni în diverse modalități [1, 2].

Înfăptuirea unei fapte ilegale prevede și o răspundere pentru aceasta în dependență de complexitatea sau gravitatea faptei săvârșite organele de drept aplică sancțiuni acesta ar consta în cele mai dese cazuri privarea de libertate însă sunt stabilite condiții de detenție diferite în dependență de pericolul care ar reprezenta infractorul sau faptele ilegale săvârșite.

Infrațiunea reprezintă acțiunea ilegală exercitată pentru atingerea unui

scop răuvoitor care aduce pagube societății în ansamblu și pentru care diferite organe trebuie să adopte noi norme, reguli sau măsuri pentru a fi actuală noilor provocări.

Răspunderea penală înțelegem ca consecințele urmării nerespectării sau neconformării legislației corelativ persoana trebuie să suporte sancțiunile stabilite de organele de ocrotire a normelor de drept prin urmare făptuitorul trebuie să execute pedeapsa stabilită ca măsură de constrângere statală pentru ca pe viitor acesta dar și alte persoane să nu comită abateri de le normele sociale protejate și consfințite de către societate, organizații internaționale sau instituții naționale în diverse acte normative cum ar fi tratate, convenții, decizii, regulamente pentru care de fapt neîndeplinire se aplică forța de constrângere statală.

Există temeii pentru a trage la răspundere penală o persoană atunci când faptele sale sunt grave atentează la cele mai periculoase fapte protejate de lege și îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru a fi trasă la răspundere penală cum ar fi vârsta, responsabilitatea sau persoana fizică.

Răspunderea penală trebuie să fie de sine stătătoare și concret individuală [4, p.385]

Vârsta ca condiție obligatorie prevăzută la art.21 din Codul Penal de 14 sau 16 ani de asemenea sunt enumerate categoriile de fapte pentru care se prevede răspunderea penală de la vârsta de 14 ani cum ar fi furtul, tâlhăria, jaful, escrocheria, delapidarea ș.a

Capacitatea de exercițiu trebuie să fi fost prezentă la momentul exercitării acțiunii ilegale cât și la momentul judecării cauzei dovedită de instituțiile medicale prin documente confirmative în caz că se dovedește că persoana a acționat fiind lipsită de capacitate de exercițiu sau s-a îmbolnăvit pe parcursul judecării cauzei atunci nu v-a fi trasă la răspundere penală ulterior dacă își revine v-a executa sancțiunea stabilită de instanța de judecată.

Doar persoana fizică poate fi trasă la răspundere penală eventual dacă o persoană folosește animalele dresându-le pentru a aduce diferite obiecte din încăperi nu vom sancționa animalele dar persoana care s-a folosit de acest mijloc și de asemenea dacă s-a folosit de minoratul persoanei pentru a săvârși acțiunii ilegale.

Persoana juridică reprezintă o organizație, entitate juridică care nu poate fi trasă la răspundere penală sub forma privării de libertate dar aceasta nu înseamnă că nu îi se aplică sancțiuni cum ar fi amenda, lichidarea persoanei juridice sau răspunderea penală a persoanei juridice nu exclude răspunderea fizică pentru infrațiunea săvârșită de către funcționarul public așa cum este

menționat la art.21 alin.5 din Codul Penal al Republicii Moldova.

Participarea la infrațiune reprezintă o activitate comisă de mai multe persoane cum ar fi art.42 din Codul Penal al Republicii Moldova unde sunt enumerate categoria de participanții la infrațiune cum sunt organizatorul, autorul, instigatorul sau complicele fiecare dintre aceștia având sarcini bine stabilite pentru îndeplinirea actului infracțional.

Participarea la infrațiune reprezintă ceva complex pentru organele de drept datorită dificultății de a soluționa cazul fie că probele sunt insuficiente sau implică activități complexe de cercetare care necesită efort considerabil a mai multor instituții abilitate. [7, 8, 9]

Codul Penal al Republicii Moldova la capitolul V art.50 prevede răspunderea penală ce reprezintă condamnare publică, în numele legii, a faptelor infracționale și a persoanelor care le-au săvârșit, condamnare ce poate fi precedată de măsurile de constrângere prevăzute de lege pentru aceasta este necesar ca persoana să săvârșească o faptă ilicită adică o acțiune prevăzută de actele normative drept rezultat se aplică ca măsură de constrângere de către organele de ocrotire a normelor de drept sancțiuni în dependență de gravitatea faptei săvârșite, urmările prejudiciabile și alte detalii etc.

Capitolul VI din legea penală prevede cazurile de liberare de răspundere penală în anumite cazuri ce sunt aplicate de instanța de judecată:

1. Minorilor;
2. Tragere la răspundere contravențională;
3. Renunțării de bună voie la săvârșirea infracțiunii;
4. Căinței active;
5. Schimbării situației;
6. Liberării condiționate;
7. Prescripției de tragere la răspundere penală.

Dat fiind faptul că conferința științifică abordează problema pedepsei penale despre acest termen menționez faptul că reprezintă măsura de constrângere statală față de acțiunile/inacțiunile persoanei încălcări ce atentează la cele mai importante valori sociale protejate precum viața, sănătatea, securitatea drept consecință persoanei îi se aplică sancțiuni ca consecință a urmărilor acțiunilor sale.

Capitolul VII din Codul Penal al Republicii Moldova prevede conceptul de pedeapsă penală și categoriile de sancțiuni aplicate persoanei astfel art.61 este exemplificat că pedeapsa penală este o măsură de constrângere statală și un mijloc de corectare și reeducare a condamnatului ce se aplică de instanțele de judecată, în numele legii, persoanelor care au săvârșit infracțiunii măsura

aplicată are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea condamnatului precum și prevenirea săvârșirii de noi infrațiunii atât din partea condamnaților, cât și a altor persoane.

Categoriile de pedepse aplicate persoanei fizice reglementate în legea penală la art.62 sunt:

- a) Amenda;
- b) Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții;
- c) Retragera gradului militar;
- d) Munca neremunerată în folosul comunității;
- e) Închisoare;
- f) Detențiune pe viață.

Participarea la infrațiune implică provocare pentru societate sau organele de ocrotire a normelor de drept care trebuie să întreprindă măsuri pentru prevenirea sau combaterea actelor ilicite comise de către făptuitori de asemenea dificultatea de a acumula probe precum acțiunile procesuale care necesită timp și determinare pentru a finaliza cazul [6, 7, 8].

Actualmente Codul Penal al Republicii Moldova reglementează participația la capitolul IV unde definește termenul de participant la infrațiune, categoriile de participanții precum și alte aspecte ce definește participația.

Participația implică o activitate mai multor persoane dat fiind faptul că abordăm sfera dreptului penal reprezintă acțiuni ilegale ce încalcă anumite reglementări fiecare persoană având obiective sau scopuri ce trebuie să le atingă pentru a obține rezultat final.

Actualmente Codul Penal al Republicii Moldova la art.42 prevede următoarele categorii de participanții cum ar fi autorul, organizatorul, instigatorul sau complicele fiecare dintre aceștia realizează o parte componentă infrațiunii împreună obținând rezultatul săvârșirii infrațiunii precum sustragerea anumitor bunuri din încăperi și împărțirea venitului celorlalți membri ai grupului infracțional.

Autorul este persoana care săvârșește infrațiunea, organizatorul planifică orice detaliu a infrațiunii împărțind fiecăruia acțiunii concrete de executat, complicele are sarcina auxiliară de a contribui la săvârșirea infrațiunii prin înlăturare de obstacole sau ascunderea faptei și instigatorul determină participanții la infrațiune să săvârșescă ceva ilicit.

Principiul răspunderii penale prevăzut la art.6 și de asemenea principiilor procesuale de desfășurare a procesului penal presupune că răspunde penal persoana pentru faptele săvârșite cu vinovăție cu toate că nu a fost săvârșită cu intenție și indiferent de categoria de participant atribuită organizator,

instigator, complice, autor însă la următorul articol este menționat despre principiul individualizării răspunderii penale la aplicarea pedepsei penale se ține cont de circumstanțele săvârșirii faptei, personalitatea infractorului sau urmările prejudiciabile ce atenuază sau agravează situația făptuitorului și respectarea drepturilor și libertăților omului [4]

Conform art.24 din legea supremă a Republicii Moldova ce face parte din capitolul II drepturile și libertățile fundamentale reglementează dreptul la libertate la viață și la integritate fizică și psihică astfel alin.2 al articolului prevede că nimeni nu va fi supus la torturi, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane ori degradante iar pedeapsa cu moartea este abolită nefiind posibilă aplicarea pe viitor a acesteia. [3].

Răspunderea penală pentru participare la infrațiune reprezintă una dintre obligațiile de serviciu prevăzute de actele normative a funcționarilor publici astfel pentru menținerea unei ordinii sociale în comunitate, restabilirea echității sau prevenirea și combaterea celor mai grave infrațiuni la care am fi expuși prin stabilirea unor măsuri de constrângeri la nivel de sancțiuni conform prejudiciul cauzat prin încălcarea normelor sociale stabilite. [6, 7]

Săvârșirea unei acțiuni ce încalcă anumite valori protejate de reglementări enumerate în anumite acte normative sau reguli stabilite de societate a existat mereu și se va menține pentru că este normal ca societatea să existe într-o orânduire social normală pentru acesta fiind instituite anumite organe de ocrotire a normelor de drept pentru prevenirea și combaterea infracționalității adoptându-se anumite acțiuni ce ar diminua factorii antisociale la care este expus anumite grupuri de persoane vulnerabile persoane în vârstă sau copii, străini, cultură sau concepte de viață, diferite opinii sau origini diferite. [5, 7]

Activitatea personalului din instituțiile specializate în activitatea lor se conduc de lege de îndeplinirea obligațiilor prevăzute, respectarea principiilor democratice actuale, întreprinderea de măsuri care ar aduce beneficii întregii umanități prin organizarea diferitor evenimente sociale la care populația ar fi informată despre provocările zilnice la care sunt expuși. [9, 11]

Prin prezenta lucrare am oferit o detaliere la termeni generali ce presupune răspunderea penală, participare la infrațiune, sancțiune și alte aspecte drept condiție a bunei organizării a societății am exemplificat anumite acte normative aplicate zilnic de funcționarul public pentru că fie că reiese din obligațiile zilnice sau este lucrul firesc ca să existe cineva pentru a veghea respectarea legii asemenea cum părinții au grijă de copii săi la nivelul cât singuri să se dezvolte sau să întreprindă acțiuni care iar aduce beneficii la nivel

de societate, grup sau personal.

Participarea la infrațiune reprezintă modalitatea încălcării valorilor sociale consfințite în majoritatea actelor normative naționale și internaționale necesitând întreprinderea de acțiuni speciale din partea instituțiilor statului sau organizațiilor internaționale.

Referințe:

1. Codul Penal al Republicii Moldova. Publicat: 14-04-2009 în Monitorul Oficial Nr.72-74 art.195.
2. Codul Penal al Republicii Moldova din 24.04.1961.
3. Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994. Publicat 29.03.2016 în Monitorul Oficial Nr.78 art.140.
4. Stela Botnaru, Alina Șavga, Vladimir Grosu, Mariana Grama. Drept Penal Partea Generală Volumul I, Cartier Juridic, Chișinău 2005.
5. Codul de Procedură Penală al Republicii Moldova nr.122 din.14.03.2002. Publicat: 05-11-2013 în Monitorul Oficial Nr. 248-251 art. 699
6. Codul Administrativ al Republicii Moldova. Nr.116 din 19.07.2018. Publicat: 17-08-2018 în Monitorul Oficial Nr. 309-320 art. 466
7. Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului nr.158 din 04.07.2008
8. Publicat: 23-12-2008 în Monitorul Oficial Nr. 230-232 art. 840
9. Legea nr.3 din.25.02.2016 cu privire la Procuratură. Publicat: 25-03-2016 în Monitorul Oficial Nr. 69-77 art. 113.
10. Legea Nr.333 din 10.11.2006 privind statutul ofițerului de urmărire penală. Publicat: 22-12-2006 în Monitorul Oficial Nr. 195-198 art. 918.
11. Legea nr.59 privind activitatea specială de investigații din.29.03.2012. Publicat: 08.06.2012 în Monitorul Oficial Nr.113-118 art.373.

